

формування у нього професійної деформації. Тому нагальним стає завдання розробки концептуальних підходів до профілактики й запобігання посилення емоційно-деформаційних механізмів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905586

Шидловський А. М.

МУЛЬТИТОТЕМІЗМ ЯК ВІЛЬНЕ ОТOTOЖНЕННЯ ІНДИВІДА З ІДЕОЛОГІЯМИ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ ПЕРЕОЦІНКОЮ

У сучасному світі перед індивідом постає дві все ті ж фундаментальні психологічні проблематики на шляху до його індивідуалізації. Йдеться про пошук власних унікальних цінностей та сталість, відсутність переоцінки цінностей.

Будь-яка індивідуальність складається з тих чи інших її особистих цінностей, а точніше з ієрархії цінностей, кожен з яких вона інтенціонально переживає окремо «тут-і-зараз» (Мей Р., 2015). Усвідомлене інтенціональне переживання власних цінностей заповнює в особистості її екзистенціальний вакуум (Ялом І., 2015), чим продукує в ній індивідуальний або колективний сенс буття (Франкл В., 2012), а також можливість для саморозвитку і самоактуалізації (Маслоу А., 2019). Цінності формують певні свідомі вчинки і, як зазначає В. Роменець, вчинкові акти (останні є якісними зсувами в духовному розвитку особистості). За словами автора, цінності людини завжди темпорально модифікуються через процес абсолютизації, тобто через ототожнення себе та ідеалізацію певних об'єктів у соціумі. Цінності не можуть бути статичними, позаяк у цьому разі абсолютизується певний окремий модус спів-буття, а все інше підпадає під табу (когнітивна дихотомія), що призводить до відсутності децентрації, а отже і до психологічної незрілості (Роменець В., 2003). Тож маємо універсальну, але жодним чином не унікальну особистість у соціумі (у цьому разі К. Юнг відзначив би колективне несвідоме, що домінує над індивідуальним несвідомим,

перешкоджаючи розвитку самості особистості (Юнг К., 2016)). Екзистенціальні психологи вслід за філософами постійно повторюють свій постулат про те, що буття-в-світі (свідоме співіснування) – це не що інше як процес, постійний і свідомий процес становлення свого «Я» (Бінсвангер Л., 2017).

Цінності індивід знаходить для себе через спів-буття, тобто через ототожнення себе з певною спільнотою, яка має свою власну ідеологію, унікальну цінність співіснування (або ідентифікуючи себе з ідеологією певного філософського мислення). Як вдало підмічає В. Франкл, цінність – це завжди сенс, а тому і творче повноцінне життя (Франкл В., 2012). Вивчаючи австралійські племена, Е. Дюркгайм у питанні тотемізму (а тотемізм – це предтеча сучасної держави) зазначав, що багато племен диференціюють свій один сакральний тотем на безліч інших. Тобто для одного окремо взятого осілого племені існує варіація: племінний тотем, клановий тотем та субтотем (Дюркгайм Е., 2002). Це обумовлено насамперед переоцінкою цінностей заради розкриття та становлення свого «Я» (індивідуація). Отже, індивід має певну соціальну й універсальну цінність в загально-племінному тотемі. Проте далі він може обирати той чи інший клановий тотем. Або обрати свій власний субтотем, який знову-таки він може для себе постійно змінювати. Схоже відбувається і в цивілізованому світі: існує соціальна стала цінність у державі (племінний тотем); цінності у різних культурних, релігійних, наукових та інших груп і спільнот (клановий тотем); та субтотем – у разі, коли індивід обирає суто аутентичну власну цінність.

Виходячи з вищесказаного, ми можемо вести мову про такий феномен як **мульти тотемізм** – вільне ототожнення індивіда з тією чи іншою групою або індивідуальною цінністю. Те, що В. Франкл називав втечею в маси, а Е. Фромм – втечею від свободи, є психологічним феноменом відсутності в індивіді волі до пошуку та переоцінки власних цінностей. Це ті люди, які, за Е. Фроммом, відмовилися від індивідуальності і цілісності людського «Я», віддавши себе на поруки тієї чи іншої спільноти (Фромм Е., 2012).

Що дає таке нове світосприйняття як мульти тотемізм індивідууму? Насамперед він висуває такий головний предикат

конструктивного і продуктивного спів-буття для особистості як: *«Будь яка цінність має бути переоціненою своїм власником одразу після того, як була їм пережита»*. Тобто будь-який індивід, керуючись власною волею, незалежно від когось або чогось, обирає для себе ту чи іншу цінність, протягом певного періоду часу переживає її, а потім темпорально модифікує, змінює її актуалізацію, вектор соціального шляху. Якщо, наприклад, для індивідуума особистою цінністю була сім'я, то з часом він модифікує її, ставлячи перед нею нові цілі, нову абсолютизацію, нову реалізацію. Особистість може категорично змінити свою певну цінність, проте ніколи не змінюється її відповідальність, тому що, як зауважує В. Франкл та інші екзистенціальні психологи, відповідальність – це один з ключових елементів до становлення свого «Я» та й взагалі елемент конструктивного спів-буття (Франкл В., 2012). Зміна цінностей «а ргіогі» змінює об'єкти ототожнення, проте відповідальність за попередні вчинки нікуди не зникає. Будь-яка індивідуальність знаходить у собі сили для чогось нового і ніщо не повинно її обмежувати. Але водночас вона повинна нести індивідуальну відповідальність за свій вибір і за наявний досвід цінностей.

Отже, рішення проблематики пошуку і відсутності переоцінки цінностей ми вбачаємо у такій новій формі трансценденції світосприйняття (світопроект) як мультитотемізм. Кожен має приділяти час на обов'язки перед цінностями тієї чи іншої спільноти чи нації, але життя має витратити на постійний пошук та реалізацію власних цінностей. Тільки таким шляхом індивід зможе реалізовувати у спів-бутті свою індивідуальність, де «Я» буде сприйматись як постійний процес становлення самого себе. Більше цінностей – це більше дій і більша психологічна зрілість індивіда. Це вільне пересування від одного «субтотема» у сучасному світі до іншого, керуючись при цьому власною інтуїцією, волею і відповідальністю за свої вчинки. Свобода – це вільний вибір між цінностями у соціумі, між сучасними «тотемами». Якщо людина має намір жити вільно, то має бути вільний вибір цінностей та їхня подальша темпоральна модифікація.